

The Early stages of Creolization. De Jacques Arends, ed. Amsterdam: John Benjamins. 1995. 297 pp. US\$ 75.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20744355>

Reseñado por Katherine Green
American University of Paris

Este volumen, el número trece en la Serie del Creole Language Library, contiene nueve ponencias que fueron presentadas en el Amsterdam Creole Workshop de 1992, cuyo tema fue "Creolization: The Early Stages." De las nueve ponencias, hay seis que tratan de los idiomas criollos hablados por los antiguos colonos holandeses: negerhollands y sranan. Las tres ponencias restantes comprenden: un estudio general que es comparativo de siete idiomas pidgin/criollo; un análisis del estado primitivo de bajan; y una comparación de los datos demográficos en cuanto a la génesis de las lenguas criollas habladas en Martinica y Haití.

En su introducción, Arends, el editor, nos señala las dos direcciones distintas pero interrelacionadas en el libro: la primera es intralingüística en el sentido de que la mayoría de los artículos tienen como temas principales: (a) el estudio de documentos antiguos escritos en la lengua criolla y (b) la reconstrucción del proceso de criollización. La segunda dirección es extralingüística porque se trata de la investigación de datos sociohistóricos y demográficos y su relación con el proceso de criollización. Arends agrupa las dos direcciones bajo el título de "historical creolistics."

Uno de los temas importantes que se repite varias veces es la cuestión de si la criollización fue brusca o gradual (si fuera gradual, entonces la criollización se podría

considerar como el proceso del aprendizaje de una segunda lengua por varias generaciones de adultos nacidos en África). Los trabajos de Baker, Van der Voort & Muysken, Singler y Arends nos proveen pruebas altamente evidentes a favor de la criollización gradual mientras que Plag con su discusión del complemento taki en sranan and Bruyn con su discusión de cláusulas relativas en sranan mantienen que los rasgos bajo consideración fueron rápidamente adquiridos.

En el primer artículo, "Some developmental inferences from historical studies of pidgins and creoles", Philip Baker hace una comparación con datos antiguos de varios rasgos que se encuentran en siete idiomas pidgin y criollo. Estos idiomas incluyen el antillais, sranan, chinese pidgin english, mauritian creole, hawaiian pidgin/creole english, eastern australia pidgin english and melanesian pidgin english. Baker muestra como el hecho de utilizar datos antiguos de varios idiomas nos conduce a nuevos conocimientos, como el hecho de que la nativización a tenido un impacto mínimo sobre la velocidad del desarrollo de un idioma pidgin/criollo.

Hein van der Voort y Pieter Muysken son quienes escribieron la segunda ponencia titulada "Eighteenth-century Negerhollands reflexives revisited" basando sus conclusiones sobre un estudio cuantitativo de traducciones del 'Gospel Harmony' en negerhollands (NH) que datan del fin del siglo XVIII. Fueron los misioneros alemanes quienes hicieron estas traducciones. A pesar de que indican que la evolución de reflexivización en el NH del siglo XVIII parece ser gradual, los autores añaden que no hay pruebas de una etapa anterior donde sólo se utilizaban pronombres sencillos como reflexivos.

En el trabajo siguiente, titulado "Early creole writing and its effects on the discovery of creole language structure: the case of eighteenth-century Negerhollands", Peter Stein utiliza 147 cartas en negerhollands que se llaman los 'Negerhollands Slave Letters' llegando a conclusiones sobre los efectos que pudiera haber tenido la existencia de una tradición de escritura impulsada por los misioneros alemanes sobre la evolución y en particular en la morfosintaxis del idioma criollo que se encontraba en las primeras etapas. Las cartas provienen de setenta y cinco autores (negros que hablaban NH como lengua materna) quienes dictaban a seis o siete escritores. Los que escribían las cartas eran todos o misioneros europeos o esclavos a quienes los europeos les habían enseñado a escribir y leer en hollands. Una de las preguntas centrales planteadas por los autores trata de la falta de palabras africanas en estas cartas.

En el cuarto trabajo, "The Negerhollands word sender in eighteenth-century manuscripts", Frans Hinskens y Cefas van Rossem también utilizan las traducciones del 'Gospel Harmony' en lo que es un análisis cuantitativo y gramatical de la palabra multifuncional "sender".

En el quinto trabajo, Linda Fields examina el estado del bajan creole en su artículo, "Early Bajan: creole or non-creole?". Esta contribución es, en particular, muy interesante porque sus conclusiones tienen ramificaciones para otros idiomas criollos, sobre todo el sranan, jamaicano y gullah; el bajan tiene mucha importancia en cuanto a la difusión del inglés y el criollo por todo el Caribe de Surinam hasta Jamaica y la Carolina.

Fields adopta la posición, igual que Rickford and Handler (1994), que el bajan incipiente era un "full-fledged creole" (p. 107). De este modo, el autor sugiere que el bajan pasó por el ciclo clásico de pidgin/criollo/decriollización. Los datos presentados como pruebas son típicos de idiomas criollos basilectales y la mayoría son datos morfológicos.

Ingo Plag, en "The emergence of taki as a complementizer in Sranan: on substrate influence, universals and gradual creolization", se centra en el estado sintáctico del complemento taki en sranan y su origen y evolución. Citando a Washabaugh (1975), el autor considera que la aparición de complementos forma parte del proceso de criollización, y que a través del estudio de su desarrollo, se puede llegar a un conocimiento más profundo del proceso de criollización y sus características.

Los datos son extraídos de fuentes que datan de mediados del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. Se habla de los hallazgos dentro del contexto de los debates recientes en el estudio de idiomas criollos, es decir, la polémica entre "substrate vs. universals" y el tema de criollización gradual. En cuanto a la criollización gradual, Plag considera que la aparición del taki como complemento no indica la criollización gradual.

El trabajo de A-tienne Bruyn, el séptimo de los artículos, denominado "Relative clauses in early Sranan" explica cláusulas relativas en el sranan del siglo XVIII y habla de su evolución teniendo en cuenta lo que se sabe sobre los sustratos africanos.

El octavo trabajo es de John Victor Singler, "The demographics of creole genesis in the Caribbean: a comparison of Martinique and Haiti". Singler habla de dos temas importantes: el papel de nativización y criollización gradual vs. criollización abrupta. En cuanto al primer tema, el autor considera que la nativización no es el acontecimiento definitivo en la génesis de un idioma criollo (p. 228). Lo que es más, el autor plantea que el proceso de criollización en Haití y Martinica tiene que haber sido gradual.

El último trabajo, de Jacques Arends, titulado "Demographic factors in the formation of Sranan", continúa con el método histórico-demográfico (que utiliza Singler). Con respecto al tema de nativización, Arends plantea que la nativización de la población negra de Surinam fue muy lenta, lo cual apoya la idea de que la criollización fue gradual.

Además, la contribución de Arends tiene implicaciones teóricas importantes en el debate sobre si los esclavos traídos de África durante el siglo diecisiete hablaban un pidgin/criollo de base inglesa. Arends plantea que los antiguos esclavos (de los ingleses) traídos de Barbados y también los esclavos importados directamente de África entre 1651 y 1667 (cuando los holandeses tomaron posesión de Surinam) no llegaron con un conocimiento del guinea coast creole english si no una versión del inglés como segunda lengua (L2) (p. 236-7 y n. 7, p. 270).

En resumen, el conjunto de los trabajos nos facilita una visión representativa del estado actual de las investigaciones en "historical creolistics." Individualmente, las ponencias son de una alta calidad, y casi todas conciernen a algunos de los temas más importantes en este campo como por ejemplo el papel de nativización y criollización abrupta vs. criollización gradual.

Referencias

- Rickford, John, y Jerome Handler. 1994. Textual evidence on the nature of early Barbadian Speech, 1676-1835. *Journal of Pidgin and Creole Languages* 9:221-55.
- Washabaugh, William. 1975. On the development of complementizers in creolization. *Working Papers on Language Universals* 17:109-40.
- Greenpage 2

* * *